

ОСНОВНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ СУИЦИДА

Хусанов Фаррух Шавкатбек угли

Узбекистан г.Наманган место работы: агентство по делам молодежи.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8304274>

Аннотация: в современной статистике смертей самоубийство почти во всех странах занимает тревожное третье место - вслед за смертью в результате болезни и несчастного случая. Причин тому множество. Они кроются как в общественной жизни, социальных условиях, так и во внутреннем мире человека.

Ключевые слова: суицид, понятия, личность, направления, мир, индивидуальность, результат, угроза, психотравма.

Самоубийство, суицид, суицидальное поведение (от лат. Sui - себя, caedere - убивать) - намеренное лишение себя жизни. В русском языке словом "самоубийство" обозначается и индивидуальное и относительно массовое, статистически устойчивое явление.

Классическое определение суициду дал Э.Дюркгейм. По его трактовке самоубийством называется каждый смертный случай, который непосредственно или опосредованно является результатом положительного или отрицательного поступка. Суицидальное поведение включает завершённое самоубийство, суицидальные попытки и намерения(идеи).

Суицид – это самодеструктивное поведение человека, направленное на намеренное лишение себя жизни, а также отказ от реальных возможностей избежать смерти в критической ситуации.

При достаточно поверхностном анализе суицида можно сделать следующий вывод, что самоубийство – это очень сложный многогранный феномен, аккумулирующий проблемы философские и психологические, социальные и нравственные, правовые и медицинские.

Вопрос о том, что считать самоубийством, на первый взгляд вполне очевиден: намеренное лишение себя жизни. Тем не менее при анализе данного социального отклонения выясняется, что не так все очевидно. Дело в том, что самоубийство часто граничит с несчастным случаем или убийством. Все эти три вида лишения человека жизни имеют сходные признаки и являются насильственной смертью. К самоубийству нельзя отнести причинение себе смерти в состоянии невменяемости. Не является самоубийством причинение себе смерти по неосторожности.

Самоубийства свидетельствуют о наличии в обществе, в межличностных отношениях проблем, которые человек не может или не считает необходимым разрешить обычным, общепринятым путем, о переживаниях, связанных с личным горем, разочарованиями и пессимизмом. Покушение на самоубийство нередко влечет за собой длительную болезнь, а иногда и инвалидность. Самоубийство в истории общества было одним из способов выражения гнева, протеста против оскорбления, средством восстановления своей чести, доказательства верности другому человеку.

Существуют *категории самоубийц с их психологическими портретами:*

✚ Эгоист (выпавший из общества),

- ✦ Альтруист (слишком преданный сообществу, принимающий смерть “за компанию”),
- ✦ Аномичный самоубийца (в отсутствие общечеловеческих ценностей и принятых правил поведения),
- ✦ Фаталист (в отсутствие необходимых для самовыражения свобод).

Если говорить о самом *явлении суицида*, то можно выделить *несколько фаз*.

Выделяется *пресуицид*, когда у человека появляются сначала недифференцированные мысли, размышления об отсутствии ценностей жизни, которые выражаются в формулировках типа “жить не стоит, устал от такой жизни”. Не имеется четкого представления о смерти, а имеется самоотрицание жизни. Такие суицидальные формы бывают свойственны и нормальным людям в тех или иных ситуациях. Но если процесс продолжается, то на следующем этапе пресуицида мы видим *пассивные суицидальные мысли*, которые характеризуются представлениями, фантазиями на тему лишения себя жизни. Например, “хорошо бы умереть, заснуть и не проснуться”, которое выражают внутреннюю готовность человека к суициду.

На следующем этапе возникают *суицидальные замыслы*. Это активные формы суицидальности. Идет разработка плана суицида, продумывается способ, выбирается время и место действия. Следующий этап – это *суицидальные намерения*: когда принято решение о самоубийстве – *непосредственно суждение*, возникает *суицидальные действия*. То есть все эти этапы характеризуют подготовку человека к совершению самоубийства в той или иной форме.

Вообще выделяют *истинный суицид*, *аффективный суицид* и *демонстративно - шантажное поведение*. После того, как все эти этапы пройдены, человек подошел к суицидальному действию, как к итоговому представлению о невозможности существования в данной ситуации. Возможно, это *истинный суицид*, тогда человек принимает реальные действия, чтобы лишить себя жизни.

Из множества различных причин суицидов можно выделить следующие:

1. Конфликт в личной жизни.
2. Одиночество.
3. Воздействие искусства.
4. Неразделённые чувства.
5. Нестандартная ориентация.
6. Разрушение этнических традиций.
7. Генетическая предрасположенность к суициду.
8. Психотравма, депрессия.

В большинстве своём подростки, вдруг начинают странно, непривычно вести себя. Большинство суицидентов словно выставляют перед собой “предупреждающие знаки”. Знаки эти - их крик о помощи!

1. *Угроза совершить суицид*. Как правило, суицидальные подростки прямо или косвенно дают своим друзьям и близким понять, что собираются уйти из жизни. Прямую угрозу не переосмыслить, различным толкованиям она не поддаётся. “Я собираюсь покончить с собой”, “В следующий понедельник меня уже не будет в живых”...

Это косвенные угрозы, многозначительные намёки уловить труднее. Косвенные угрозы нелегко вычислить из разговора, иногда их можно принять за самые

обыкновенные "жалобы на жизнь", которые свойственны всем нам, когда мы раздражены, устали или подавлены.

2. *Словесные предупреждения.* Не исключено, что ваш родственник или знакомый задумал совершить самоубийство, если он произносит фразы типа:

- "Я решил покончить с собой".
- "Лучше умереть!"
- "Пожил и хватит!"
- "Ненавижу свою жизнь!"
- "Единственный выход умереть!"
- "Больше ты меня не увидишь!"
- "Если мы больше не увидимся, спасибо за всё!"

Различают проведение двух типов расследования причин суицида. *Выяснение причин и обстоятельств данного конкретного случая* и *исследование некоторых общих оснований*, которые приводят человека к мысли о необходимости безвременно уйти из жизни.

Если нет за фактом самоубийства явных криминальных обстоятельств, если оно не предполагает необходимости обнаружить чью-то преступную руку, которая подтолкнула человека к последней черте, то нет необходимости ворошить недавнее прошлое и выявлять по чьей вине случилась смерть.

Анализируя мировую статистику, приходишь к выводу, что проблема самоубийств в большей мере связана с теневой стороной технического прогресса, одиночеством, отчужденностью поколений, падением института брака, нравственных, духовных, традиционных и религиозных устоев. Усложненные производственные отношения, огромный поток трудноперевариваемой информации, стрессы, огромные темпы жизни, личные сложности, неизбежные в современном мире конфликты. Именно здесь кроется причина неуклонного возрастания количества самоубийств.

Суицидологи выделяют ряд социальных факторов-провокаторов сознательного суицида: *урбанизация общества и как следствие ее* – это ослабление института семьи; раннее половое развитие подростков в городе; последствия непродуманной эмансипации женщин; влияние на сознание средств массовой информации, а также характер вероисповедания и некоторые другие факты общественной жизни.

Наиболее важными для понимания самоубийства являются социальные, *социально-психологические причины*, разрушающие личность человека, его "я". Главным звеном в решении вопроса "быть или не быть" является сам человек, от силы его личности зависит, как поведет он себя в кризисном психическом состоянии, какой выбор сделает, столкнувшись с трудностями приспособления к сложным жизненным ситуациям, и не сдастся ли он под влиянием длительных травмирующих психику обстоятельств.

Самоубийство вдов во многих странах являлись свидетельством подлинной любви к мужу и доказательством их верности. Решительность и бесстрашие многих из них поражает воображение.

Самоубийство женщин ради сохранения своей чести и во избежание насилия и позора также фактически предписывались общественными нормами поведения.

У мужчин существовал другой кодекс чести, требовавший свою долю самоубийств. Один из главных пунктов в нем – это искупление позора от военных поражений.

Есть очень разнообразные типы самоубийств и самоубийцы вызывают разные самооценки. Люди убивают себя от несчастной любви, от сильной страсти и от несчастной семейной жизни; убивают себя от потери вкуса к жизни, от бессилия; убивают от позора и потери состояния нужды; убивают себя, чтобы избежать измены и предательства; убивают от безнадежной болезни и страха страданий. Бывают случаи, когда человек решается уйти от жизни, чтобы не быть в тягость своим ближним. Это – особый случай самоубийства, не типический, не основанный на эгоизме и на ложном суждении о жизни, он вызывается безнадежной болезнью, совершенной немощью или потерей способности к труду. Некоторые уходили из жизни, чтобы дать место другим, даже своим соперникам. Во всяком случае, вера, надежда и любовь побеждают настроения, склоняющие к самоубийству.

Для того, чтобы предотвратить дальнейший рост количества суицидов, необходимо оказывать людям своевременную помощь и поддержку, хотя бы на уровне консультаций. А для большей эффективности применения методов реабилитации необходимо постоянное обращение к психологам, к зарубежной литературе и методикам не только лечения населения, но и выявления причин, подталкивающих людей к суициду, дабы в последствии, по мере возможностей, их устранять.

Каждый человек в какой-то степени должен быть психологом, в данном случае для того, чтобы уметь выявить и предупредить возможный суицид.

Показывает, что в каждой данной стране, в каждую данную эпоху совершается определенное количество самоубийств и даже способы покончить с собой оказываются в строго точных численных соотношениях. Конечно, каждый самоубийца приходит к своему решению индивидуальным путем, но, тем не менее, основные факторы индивидуального решения создаются социальными причинами. На каждую тысячу жителей приходится определенный процент людей с склонностью к самоубийству, т.е. людей с относительно слабой волей, с недостаточным запасом энергии, склонных преувеличивать дурное в окружающих обстоятельствах, а иногда и в себе самих, люди типа меланхолического.

Проблемы же остаются и на глобальном уровне, и на бытовом, проблемы, которые могут «убить» даже сильного человека, который не в состоянии найти какой-либо выход.

Но самое ужасное и, наверное, глупое, на мой взгляд, - это самоубийства молодёжи, не столкнувшейся ещё с по-настоящему серьёзными проблемами, но умеющей преувеличивать величину своего, порой, надуманного горя.

References:

1. Амбрумова А.Г. Мотивы самоубийства // Социс, 1987. № 6.2.
2. Суицидология: Прошлое и настоящее / под ред. А. Н. Моховикова – М., 2001.
3. Бобаева, З. М. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ. In Диалог культур и толерантность общения (pp. 66-71).

4. Бобаева, З. М. (2023). Педагогические особенности логического мышления младших школьников и пути его развития в процессе обучения. Экономика и социум, (1-1 (104)), 183-191.
5. Бобаева, З. М. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВОСТОКА Бобаева Зиёдахон Махамаджон кизи, магистрант. VOLUME03 ISSUE06 Pages, 31, 34.
6. Бобаева, З. (2023). ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatini shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirish nazariyasi va amaliyoti Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya, 229-232.
7. Бобаева, З. М. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВОСТОКА Бобаева Зиёдахон Махамаджон кизи, магистрант. VOLUME03 ISSUE06 Pages, 31, 34.

